

ISSN (o): 3030-3362

№ 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Optimizatsiya masalalarini yechishda Maple dasturidan foydalanish

Mirzamaxmudova Nilufar Tadjibayevna

*Farg'ona politexnika instituti,
katta o'qituvchi*

Po'latov Izzatillo Ravshanjon o'g'li

*Farg'ona politexnika instituti,
21-23MSTA guruhi talabasi*

Annotatsiya. Bugungi texnik progress davrida bir necha matematik dasturlardan foydalanishni bilish hisob ishlarini osonlashtirish uchun, yechimni tezroq olish, to'g'ri qaror chiqarish uchun muhimdir. Maqolada Maple dasturi va uni optimizatsiya masalalarini hal qilishdagi o'rni ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: optimizatsiya, xom ashyo sarfi, zahira, Maple, simpleks, resurs

Using Maple software to solve optimization problems

Mirzamakhmudova Nilufar Tajibaevna

*Fergana Polytechnic Institute,
senior teacher*

Polatov Izzatillo Ravshanjan ogli

*Fergana Polytechnic Institute,
21-23MSTA group student*

Abstract. In the modern era of technological progress, it is important to know how to use mathematical programs to make calculations easier, get results faster and make the right decisions. The article describes the Maple program and its role in solving optimization problems.

Key words: optimization, raw material consumption, reserve, Maple, simplex, resource.

Bugungi kunda iqtisod yo'nalishida taxsil olayotgan bo'lajak bir necha omillarga etibor berishlari lozim.

- Iqtisodiyot va moliya sohasida nazariy bilimlarni egallash.
- Iqtisodiy ma'lumotlar va jarayonlarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.
- Zamonaviy iqtisodiy vositalar va usullar bilan ishlashga o'rganish.
- Haqiqiy iqtisodiy masalalar va muammolarni hal qilishga tayyor bo'lish.
- Mustaqil ravishda bashorat yuritish va kerakli qaror qabul qilish.

Bunday muammolarni mustaqil hal qilish uchun esa talaba yetarli bilimlarga ega bo'lmog'i zarur. Xuddi shu kabi har bir professor o'qituvchi oldida ham bir qancha ma'suliyatli vazifalar turibdi:

- Talabalarni iqtisodiy tahlilda yangi texnologiya va vositalardan foydalanishga o'rgatish.
- Talabalarga ma'lumotlarni tahlil qilish va iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish uchun dasturlar va platformalarni o'zlashtirishda yordam berish.
- Iqtisodiyot sohasida muvaffaqiyatli pog'onalariga ko'tarilish uchun zarur bo'lgan texnik ko'nikmalarni shakllantirish.

Amaliy masalalarni yechishda Maple, MathCAD kabi dasturlardan foydalanishni bilish bo'lajak mutaxassis uchun bir qancha imkoniyatlarni ochib beradi.

Maple dasturi, turli xil iqtisodiy muammolarni hal qilishda qo'l keladi. Masalan, funksiyalarni optimallashtirish, iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish, iqtisodiy funksiyalarning grafiklarini chizish, tenglamalar sistemasini yechish va boshqalar. Maple turli xil iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan keng ko'lamli matematik vositalarni taqdim etadi.

Quyidagi optimizatsiya masalasini ko'rib chiqaylik

Korxonada ikki xil A_1 va A_2 turdagi mahsulot ishlab chiqaradi va ishlab chiqarilgan mahsulot ulgurji bozorga chiqariladi. Bu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ikki xil xom-ashyo ishlatiladi (B va C). Bu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan xom ashyolarning sutkali zahirasi mos ravishda 9

va 21 birlik. Bir birlik A_1 va A_2 turdagi mahsulot ishlab chiqarish uchun xom ashyo sarfi quyidagi jadvalda berilgan.

Hom- ashyo	Bir birlik mahsulotga sarf		Zaxira
	A_1	A_2	
B	1	4	20
C	3	2	21

Bozor o'rganildi: Sutkalik A_1 mahsulotga talab A_2 mahsulotga bo'lgan talabdan 1 birlikdan oshmaydi, A_2 mahsulotga talab esa 2 birlikdan oshmaydi. Mahsulotlarni ulgurji bahosi mos ravishda 3 pul birligi va 4 pul birlida sotiladi. Har bir mahsulotdan qancha miqdorda ishlab chiqarilganda ularni sotishdan olinadigan daromadni maksimallashtiruvchi matematik model quring.

Yechish: Masalani matematik modelini qurish uchun, asosiy ko'rsatkichlarning va bu ko'rsatkichlarga qo'yiladigan shartlarni aniqlashimiz kerak. Buning uchun quyidagi savollarga javob beramiz:

1. Masalada izlanilayotgan kattaliklarni aniqlaymiz.
2. Masalani yechishdan maqsad, qaysi ko'rsatkichlarni (parametrlar) optimallik kriteriyasi sifatida aniqlash, masalan, foyda, tannarx, vaqt va hakazo.
3. Resurs va izlanilayotgan (noma'lumga) nisbatan qanday shartlar qo'yilishi kerak.

Bu savollarni iqtisodiy jixatdan xarakterlaganimizdan keyin iqtisodiy jarayonni matematik ifodalanadi, ya'ni masalaning sharti (simvollar, tenglik, tengsizlik, tenglama va hakazo) gomomorf akslantiriladi.

Yuqoridagi masalani matematik modelining algoritmi:

1. A_1 va A_2 turdagi maqsulotlardan sutkalik ishlab chiqarish hajmini topishimiz kerak. Quyidagi belgilarni kiritamiz:

$x_1 - A_1$ maqsulotni sutkalik ishlab chiqarish xajmi (b/sut)

$x_2 - A_2$ maqsulotni sutkalik ishlab chiqarish xajmi (b/sut)

2. Ishlab chiqarishni maqsadi – mahsulotni sotishda maksimal daromad olish. Sutkalik daromad:

A_1 – mahsulotni sotishda sutkalik daromad $3x_1$ pul birligi,

A_2 – mahsulotni sotishda sutkalik daromad $4x_1$ pul birligiga teng.

U holda A_1 va A_2 maqsulotlarni sotishda $3x_1 + 4x_2$ -pul birligida daromad olamiz.

Korxonada maksimal daromad olish uchun jamlanma daromad $f(x) = 3x_1 + 4x_2$ (funksiya bilan ifodalanadi) shartni qanoatlantirishi kerak:

maqsad funksiya ekstremum (**max**) ga tekshiriladi

3. x_1 va x_2 birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

1) C va D xom-ashyo miqdori – sutkali zaxirasi, sutkalik xom-ashyo miqdoriga cheklov qo'yishimiz kerak. Matematik yozilishi:

$$x_1 + 4x_2 \leq 20 \quad \text{A-xom-ashyo uchun}$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 21 \quad \text{B-xom-ashyo uchun}$$

4. A_1 va A_2 turdagi maqsulotlarni ishlab chiqarish xajmi nisbatan- ya'ni A_1 mahsulot A_2 mahsulotga qaraganda bir birlik ko'p ishlab chiqariladi, ya'ni, $x_1 - x_2 \leq 1$

5. A_2 turdagi mahsulotni 2 birlikdan ko'p ishlab chiqarmasligi kerak $x_2 \leq 2$

6. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmi $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ shartni qanoatlantirishi kerak

Natijada masalaning matematik modeliyidagi ko'rinish hosil qiladi:

$$f(x) = 3x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \leq 20 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 21 \\ x_1 - x_2 \leq 1 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

> *restart*;

> *with(simplex)* :

> $z := 3 * x1 + 4 * x2$;

$$z := 3 x1 + 4 x2$$

>

> $maximize(z, \{x1 + 4 * x2 \leq 20, 3 * x1 + 2 * x2 \leq 21, x1 - x2 \leq 1, x2 \leq 2, x1 \geq 0, x2 \geq 0\}, NONNEGATIVE);$

$$\{x1 = 3, x2 = 2\}$$

> $subs(\%, z);$

$$\frac{144}{5}$$

Bu kabi optimizatsiya masalalarni yechishda albatta Maple dasturi qo‘l keladi. Bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlashda ushbu dasturlardan foydalanishni bilish Talabani bugungi texnik progress davri uchun juda muhim. Bu dasturlar masalaning yechimini osonroq va tezroq topish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Abdurazakov, A.Fozilov, K .Radjapov, A. Shayev, N.Mirzamahmudova, N.Mahmudova “Oliy matematika” o‘quv qo‘llanma, Farg‘ona 2021 yil.
2. A.Abdurazakov, A. Shayev, N.Mirzamahmudova, N.Mahmudova “Iqtisodchilar uchun matematika” o‘quv qo‘llanma, Farg‘ona 2020 yil.

Biznes analitikaning raqamli iqtisodiyotdagi ahamiyati

Isayev Bohodirjon Maxamatshoyevich

Andijon mashinasozlik instituti, katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biznes analitikasi mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati, rivojlantirishdagi ro'li va foydasi, foydalanish usullari va raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirish ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: biznes analitika, texnologiya, iqtisod, taxlil, KPI, ERP

The importance of business analytics in the digital economy

Isayev Bohodirjon Makhamatshoeych

Andijan Machine Building Institute, senior teacher

Abstract: This article shows the development of business analytics through the country's economy, its role and benefits in development, its methods of Use and digital technologies.

Keywords: business analytics, technology, economics, analysis, KPI, ERP

Kirish.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

Ko'pgina kompaniyalar oydan oyga va yildan-yilga daromadni qanday oshirish haqida o'ylashdan to'xtamaydilar. Mahsulotlaringiz va xizmatlaringizni qanday yaxshilash, konversiyalarni oshirish va eng muhimi, bularning barchasini qanday tahlil (analitika) qilish kerak ?

Har qanday biznesning eng muhim elementlaridan biri bu tahlildir. Muayyan ko'rsatkichlarning ma'nosini tushunish uchun barcha o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borish muhimdir. Kompaniyaning kelajakdagi

muvaffaqiyati to'g'ri o'tkazilgan analitika va undan keyingi strategik jihatdan to'g'ri qadamlarga bog'liq.

Biznes analitika nima ?

Biznes analitika (**Business Intelligence, BI**) – bu turli manbalardan olingan ma'lumotlarni ko'rsatish usuli bo'lib, kompaniyalar tomonidan asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun foydalaniladi.

«**Biznes analitika**» tushunchasining o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud. Bozor munosabatlari paydo bo'lishi bilan odamlar ertaga, bir hafta yoki bir oy ichida qancha pul topishlari mumkinligi bilan qiziqqa boshladilar. Albatta, o'tmish va hozirgi tahlillar tubdan farq qiladi. Endi bu deyarli to'liq raqamlashtirilgan ma'lumot bo'lib, uni yig'ish va qayta ishlash ko'p hollarda avtomatik jarayondir. Ushbu kontsepsiyaning zamonaviy talqini shunday ko'rinadi. Albatta, siz biznes ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilmasdan ishlashingiz mumkin, ammo bu yondashuv bilan siz kompaniyani mashtablashtirishingiz dargumon. Ishonchli va dolzarb ma'lumotlarsiz biznes deyarli «ko'r-ko'rona» oldinga siljiydi.

Nega Biznesga Analitika Kerak ?

Biznesni kattalashtirish va mashtablashtirishni har doim tahlil natijalari va miqdoriy va sifat ko'rsatkichlariga asoslangan strategik reja bilan bog'lash kerak.

Biroq, nafaqat biznesingizni kengaytirganda, siz tahlillarni foydalanishingiz kerak. Sotuv dinamikasini, reklama natijalarini va sotish konvertatsiyani muntazam ravishda kuzatib borish muhimdir. Bu kuchli raqobatbardosh bozorda o'z o'rnini saqlab qolishning yagona yo'li.

Biznes analitikani joriy etishning qanday afzalliklari bor ?

Keling, har qanday biznes uchun asosiy afzalliklarni ko'rib chiqamiz:

Xodimlarning samaradorligini oshiradi, biznes analitika bilan ishlashning eng muhim afzalliklaridan biri bu kompaniya xodimlarining faoliyatiga ta'sir qilish qobiliyatidir. Qaysi xodim va u o'z vazifalarini qanday bajarayotgani haqida ma'lumotga ega bo'lganingizda - masalan, uning sotib olishni rad etish foizi qanchalik yuqori bo'lsa, siz xodimlarning malakasini oshirishni rejalashtirishingiz yoki yaxshi ishchilarni mukofotlashingiz mumkin.

Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi. Oldingi bandda aytib o'tilgan «**muvaqqiyatsizlik darajasi**» ham mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Agar «**muvaqqiyatsizlik darajasi**» odatdagidan yuqori bo'lsa va har oy oshib borsa, siz zudlik bilan takomillashtirilishi kerak bo'lgan joylarni darhol izlashingiz kerak. Xodimlar bilan ishlash va nosozliklar foizini kamaytirish orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati oshadi va undan keyin muhim ko'rsatkich

iste'molchining brendga sodiqligi hisoblanadi. Kutilayotgan foydani prognoz qiladi, o'tkazilgan biznes tahlilidan olingan ma'lumotlardan pul tushumlarini prognozlashda foydalanish mumkin. Bu sizga marketing byudjetini taqsimlash va biznesni kengaytirish xarajatlarini rejalashtirish imkonini beradi. Masalan, o'tgan yilning yozi uchun savdo ma'lumotlarini bilib, siz mavsumiylik va iste'molchi qobiliyatini hisobga olgan holda taxminiy foydani taxmin qilishingiz mumkin. Ushbu ma'lumot reklama va xaridlar uchun to'g'ri miqdorni ajratishga yordam beradi, va savdo bo'limi kerakli foyda uchun aniq rejalarni taqdim etadi. Taxminan ishlashdan ko'ra analitika ma'lumotlarni bilish ancha xotirjamroq va kompaniya bir oy yoki olti oy ichida qanday raqamlarni keltirishi mumkinligini tahlil qiling.

Biznes analitikani qanday joriy etish mumkin?

Ba'zi ma'lumotlarni olish uchun siz avval ularni qaysi manbalardan to'plashingiz kerakligini hal qilishingiz kerak. Shundan so'ng, qaysi tahlil vositalaridan foydalanishni va oxir-oqibat bularning barchasini qanday kuzatish va tahlil qilishni o'ylab ko'ring, Tahlil uchun manbalarni tanlang, bu har qanday reklama yoki sotuv manbai bo'lishi mumkin – kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlari, onlayn reklama aksiyalari va boshqalar. Lekin bir vaqtning o'zida mumkin bo'lgan hamma narsani ishga tushirmang, chunki sarosimaga tushib, ma'lumotlarda adashib qolishingiz mumkin. Tahlilni bosqichma-bosqich o'tkazish ancha yaxshi. Misol uchun, agar sizning asosiy sotuvlaringiz endi veb-saytdan kelgan bo'lsa, unda birinchi navbatda analitikani o'rnatish va kamida hisobot oyi uchun ma'lumotlarni to'plash mantiqan to'g'ri keladi. Shundan so'ng siz olingan ma'lumotlarni qayta ishlashingiz va keyingi indikatorga o'tishingiz mumkin. Odatda ikkinchi o'rinda kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlari turadi. Har birining o'z statistikasi va qoidalari bor, shuning uchun siz uchun eng samaralisini aniqlang va keyingi tahlil qilish uchun ma'lumotlarni to'plang. Keyingi qadamlar biznesning har bir yo'nalishi uchun o'ziga xos bo'lishi mumkin. Ba'zilar uchun rivojlanayotgan bozorlar, kimdir uchun esa onlayn saytlardan ma'lumotlar to'plami – **Yandex.Direct** va **Google Ads**.

Agar sizda **ERP** tizimi mavjud bo'lsa, u holda bu biznes ma'lumotlarini to'plash uchun juda foydali manba bo'lishi mumkin, ayni paytda siz uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni tahlil qilish barcha manbalarni aniqlaganingizdan so'ng, siz tahlil vositalarini tanlashga o'tishingiz mumkin, biz biznes uchun tahlillarni to'plashi mumkin bo'lgan har bir xizmatni tasvirlamaymiz. Ularning ko'pi bor va ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Tahlillarni yig'ishni boshlash va ma'lumotlarni o'rganish hajmini bosqichma-bosqich oshirish uchun

murakkab echimlarni darhol ulash shart emas. Soddalashtirilgan, ammo ishonchlilardan boshlash yaxshidir.

KPI, ERP Tizimi Sizning Biznesingizga Qanday Yordam Beradi?

KPI ERP tizimi kompaniyalarga o'z operatsiyalarini har tomonlama ko'rish imkonini beradi, bu esa rahbarlarga biznes qarorlarini ma'lumotlarga asoslanishiga imkon beradi. **KPI** tizimi moliya, ishlab chiqarish, operatsiyalar, savdo va marketing va inson resurslari (**HR**) kabi bo'limlardan ma'lumotlarni to'playdigan markaziy ma'lumotlar bazasiga asoslanadi. Ushbu markaziy ma'lumotlar bazasi tufayli manfaatdor tomonlar turli stsenariylarni tahlil qilish, moliyaviy rejalashtirish va boshqa kerakli tahlillarni amalga oshirishga yordam beradi. Bu esa samaradorlikni oshirishga, xarajatlarni tejashga va odamlarning sarflagan xarajatlarini yaxshilashga olib keladi.

Business Intelligence yoki **BI** yoki **Big Data** - bu bugungi kunda biznesda tinimsiz ishlatiladigan atamalar. Yaqin vaqtgacha ular yirik korporatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan atamalar edi. Biroq, tarqatish, litsenziyalash va qo'llab-quvvatlash texnologiyasi rivojlanib, kichik va o'rta tashkilotlar uchun yanada qulayroq bo'lib qoldi.

Business Intelligence texnologiyasi nima?

Business Intelligence Technology - bu katta ma'lumotlardan qiymat olishga imkon beradigan vosita. Ma'lumotlar omborlari, boshqaruv panellari, vaqtincha hisobot berish, ma'lumotlarni aniqlash vositalari va bulutli ma'lumotlar xizmatlari biznes-razvedka texnologiyalarining ayrim misollari.

Business Intelligence texnologiyalari tashkilotning barcha darajalarida **KPI** (ko'rsatkichlarning asosiy ko'rsatkichlari) va ko'rsatkichlarini qo'llash orqali samarali o'lchovlar uchun juda muhimdir. Business Intelligence vositalari kompaniyalarga tarixiy va dolzarb ma'lumotlarni kontekstlashtirishga imkon beradi, bu esa qarorlarni yaxshiroq qabul qilish va / yoki prognozlashni yaxshilaydi.

Biznes aqlidan qanday foydalaniladi ?

Ishbilarmonlik faoliyati odamlar va tashkilot faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Business Intelligence ma'lumotni boshqarish, tashkil etish va qaror qabul qilish uchun foydali ma'lumotga aylantirish uchun ishlatiladi.

Tashkilotlarning Business Intelligence-dan foydalanishning ba'zi usullari:

- Xaridorning xatti-harakati, sotib olish va savdo tendentsiyalari tahlili
- Savdo va moliyaviy ko'rsatkichlarni o'lchash, monitoring qilish va bashorat qilish

- Byudjet va moliyaviy rejalashtirish va prognozlash
- Marketing kampaniyalarining ishlashini kuzatib boring
- Jarayonlar va operatsion ko'rsatkichlarni optimallashtirish
- Etkazib berish va etkazib berish tarmog'ining samaradorligini oshirish
- Internet va elektron tijorat tahlili
- Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish
- Xavf tahlili
- Strategik qiymat drayverini tahlil qilish

Qaysi kompaniyalar ?

BI-dan deyarli har bir kichik, o'rta va yirik kompaniya foyda ko'rishi mumkin. **BI** munozarasi uchun yaxshi ko'rsatkich bo'lgan aniq muammolar yoki sinariylar quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

-Bir nechta biznes ilovalaridan ma'lumotlarni birlashtirish zarurati yoki.

-Biznes operatsiyalari, moliya va biznesning boshqa sohalarida ko'rinmaslik.

-Tegishli biznes ma'lumotlariga tez va samarali kirish zarurati.

-O'z vazifalarini bajarishda ma'lumot va tahlillarga muhtoj bo'lgan xodimlar sonining ko'payishi.

-Tez biznes o'sishi yoki yaqinda yoki yaqinlashib kelayotgan qo'shilish, sotib olish.

-Yangi mahsulotlarni joriy etish.**BI** echimlari, kompaniyaning hajmidan qat'iy nazar, kompaniyaga turli xil imtiyozlarni taqdim etadi.

-Xodimlar bilan ma'lumotni samarali va samarali bo'lishing, qaror qabul qiluvchilardan tortib funktsional jamoalarga qadar **BI** har kimga istalgan vaqtda va istalgan joyda mavjud ma'lumotlarga kirish va ularni tahlil qilishni osonlashtiradi. Kompaniya bo'ylab har bir kishi tezroq yaxshiroq qaror qabul qilishi mumkin.

Xodimlarga darhol mavjud va tushunarli bo'lgan analitik ma'lumotlarga kirish orqali ular yanada samarali ishlashlari va umumiy biznes strategiyasini qo'llab-quvvatlashlari mumkin, hamkorlik va ma'lumot olishni soddalashtiring, to'g'ri moliyaviy va operatsion ma'lumotni olish uchun bitta manbaga murojaat qilish yaxshiroqdir.

Ma'lumotlarning bitta markaziy manbai yordamida siz o'zingizning asosiy ishlash ko'rsatkichlaringizni (KPI) kuzatishingiz, hisobotlarni ochishingiz, ma'lumotlarni tahlil qilishingiz va hujjatlarni almashishingiz mumkin. Keyinchalik barcha biznes bo'linmalar biznes maqsadlariga moslashtiriladi va kompaniyaning ish faoliyatini yaxshiroq nazorat qilish mumkin. Shu tarzda siz

yaxshiroq xabardor bo'lasiz va o'z vaqtida umumiy biznes strategiyasini qo'llab-quvvatlaydigan qarorlar qabul qilishingiz mumkin, ko'p miqdordagi ma'lumotlar tufayli, BI shuningdek, biznesning samaradorligini va chuqurroq darajadagi imkoniyatlarni tushunish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Ma'lumotlar strategik va taktik qarorlarni qabul qilish uchun tahlil qilish va baholash uchun qulayroq va ulardan foydalanish oson.

Siz biznes-razvedka va biznes-tahlil o'rtasidagi farqni muhokama qilishingiz mumkin. Birinchi ko'rinish shundaki, **BI** va **BA** aslida bir xil. Bunda dalil shuki, **BA** qaror qabul qilishning haqiqiy jarayonini hisobga olmaganda **BI** ning yuragi bo'lib, qaror qabul qilish bosqichlariga e'tibor qaratadi. Boshqalar aytadiki, biznesni tahlil qilish, masalan, ishbilarmonlik zakovati kabi, ma'lumotlarni to'playdi va tahlil qiladi, bashoratli tahlildan foydalanadi va vizual hisobotlarni yaratadi. Ushbu hisobotlar biznesni takomillashtirish va imkoniyatlar va kuchli tomonlar tahlili uchun foydalaniladi. Ushbu nuqtai nazar shundan dalolat beradiki, asosiy farq shundan iboratki, biznesni tahlil qilish muammolar paydo bo'lishidan oldin ularni echishda bashoratli usullardan foydalanadi. O'z navbatida, **BI** tashkilotlarga real vaqt rejimida ish faoliyatini kuzatib borish va mavjud muammolar va imkoniyatlarni aniqlashga imkon beradi. Business Intelligence yechimlari o'zlarining biznes modellaridan mamnun bo'lgan va biznes faoliyatini yaxshilashni, samaradorlikni oshirishni va maqsadlarga erishishni istagan kompaniyalar uchun idealdir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Brynjolfsson E and Kahin, B, eds. (2002). Understanding the Digital Economy. Massach usetts Institute of Technology, Cambridge, MA
2. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Hamdamova, S. (2020). Features of Introducing Blockchain Technology in Digital Economy Developing Conditions in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences.
3. Isayev, B. (2024). Mamlakat taraqqiyotida nanotexnologiyani roli. Research and implementation, 2(2), 133-137.
4. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. Innovation in the modern education system, 3(30), 332-339.
5. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. Innovation in the modern education system, 3(30), 332-339.
6. Yuldashev, M. (2023, November). About data analysis in the modern world. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
7. Yuldashev, M. (2023). Nachalo raboti s Kotlin.

Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasining dasturiy ta'minoti

Yuldashev Mirzohid Maxmudjonovich

Andijon mashinasozlik instituti assistenti

G'ofurov Javoxirbek Shuxrat o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti ATT yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasining dasturiy ta'minoti haqida ma'lumotlar berilgan. Bu veb-ilova foydalanuvchilarga tadbirlari uchun kasbiy fotosurat va video xizmatlarini onlayn buyurtma berish imkonini beradi. Ilova foydalanuvchilarga turli paketlar, tavsiflar, narxlar va boshqaruv funksiyalarini taqdim etadi. Bu ilova mijoz-xizmat ko'rsatuvchi o'rtasidagi o'zaro aloqani oson va ishonchli qilish maqsadida ishlab chiqilgan. Foydalanuvchilar eng yaxshi variantni tanlash imkoniga ega. Ilova intuitiv, xavfsiz va doimiy yangilanib borish kabi xususiyatlarga ega.

Kalit so'zlar. Online buyurtma, foto, video, interaktiv UI, mijoz

Online ordering web application software for photo and video shooting

Yuldashev Mirzohid Makhmudjonovich

Andijan Machine Building Institute, assistant

Gafurov Jawokhirbek Shukhrat oglu

Andijan Machine Building Institute, student of ATT

Abstract. This article provides information about the online ordering web application software for photo and video shooting. This web application allows users to order online professional photography and video services for their events. The app provides users with various packages, descriptions, pricing and management features. This application is designed to make the interaction between the client and the service provider easy and reliable. Users can choose the best option. The application is intuitive, secure and constantly updated.

Keywords. Online order, photo, video, interactive UI, client

Online buyurtma berish web ilovasi, foto va video suratga olish xizmatlarini taqdim etish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bu ilova orqali foydalanuvchilar o'zlarining tadbirlari uchun professional fotosuratchi yoki videografni osongina topish va yollashlari mumkin. Ilova foydalanuvchilarga turli xil fotosessiya paketlarini va videotasvir imkoniyatlarini tanlash, ularning narxlari va tavsiflari bilan tanishish imkonini beradi. Shuningdek, foydalanuvchilar o'z buyurtmalarini boshqarish, muddatlarini belgilash va to'lovlarini amalga oshirish kabi jarayonlarni ham ilova orqali bajarishlari mumkin. Ilova mijozlar va xizmat ko'rsatuvchilar o'rtasida o'zaro muloqotni qulay va samarali qilishga mo'ljallangan bo'lib, bu jarayonlarni yanada shaffof va ishonchli qiladi. Ilova, mijozlar ehtiyojlarini aniq tushunish va ularning talablariga mos ravishda xizmat ko'rsatish imkonini yaratishga qaratilgan. Bu orqali foydalanuvchilar o'zlarining maxsus tadbirlari yoki muhim lahzalari uchun eng mos keladigan fotografiya va videografiya xizmatlarini tanlashi mumkin. Ilova shuningdek, mijozlarga xizmat ko'rsatuvchilarning portfellarini ko'rib chiqish, ulardan oldin bajarilgan ishlar haqida fikr-mulohazalarni o'rganish va eng yaxshi tanlovni amalga oshirish imkonini beradi. Bu jarayon nafaqat tez va oson, balki mijozlarga o'z ehtiyojlariga eng mos xizmatni tanlashda yordam beradi, bu esa ularning mamnyat darajasini oshiradi va ilova foydalanuvchilar bazasini kengaytirishga yordam beradi.

Ilova foydalanuvchilarga interaktiv va intuitiv foydalanuvchi interfeysi orqali maksimal qulaylik yaratishga intiladi. Foydalanuvchilar osonlik bilan sayohat qilishi mumkin bo'lgan menyular, filtrlar va qidiruv tizimlari orqali kerakli xizmat turini tezda topish imkoniyatiga ega. Har bir xizmat ko'rsatuvchi haqida to'liq ma'lumot, shu jumladan ularga berilgan baho va sharhlar, avvalgi mijozlar tomonidan qoldirilgan fikr-mulohazalar bilan birgalikda taqdim etiladi, bu esa yangi mijozlarga qaror qabul qilishda yordam beradi. Bundan tashqari, ilova xavfsizlik va ishonchlilikni ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanadi. Mijozlarning shaxsiy ma'lumotlari va moliyaviy operatsiyalari maxyligini ta'minlash uchun ilg'or shifrlash usullari qo'llaniladi. Bu, foydalanuvchilar orasida ishonch hosil qiladi va ularni xavfsiz muhitda xizmatdan foydalanishga undaydi. Ilova doimiy ravishda yangilanib turiladi, yangi xususiyatlar va funksiyalar qo'shiladi, bu esa foydalanish tajribasini yanada yaxshilaydi. Masalan sun'iy intellekt yordamida foydalanuvchilarning avvalgi tanlovlari va qiziqishlariga asoslanib, ular uchun eng mos xizmatlarni taklif qilish imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, mobil qurilmalar uchun optimallashtirilgan dizayn ilovaning turli qurilmalarda ham birdek samarali ishlashini ta'minlaydi. Nihoyat, mijozlarga qo'shimcha qiymat yaratish maqsadida ilova turli aktsiyalar

va chegirmalar taklif etadi. Mijozlar bu takliflardan foydalanish orqali nafaqat pul tejaydi, balki yuqori sifatli xizmatlarni ham olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu strategiya ilovaning ommabopligini oshirish va yangi foydalanuvchilarni jalb qilishga yordam beradi. Shunday qilib, foto va vido suratga olish xizmatlarini online buyurtma qilish ilovasi, mijozlarga qulay, xavfsiz va samarali yechimlarni taqdim etish orqali, ularning ehtiyojlarini qondirishga intiladi. Bu esa nafaqat foydalanuvchilar, balki xizmat ko‘rsatuvchilar uchun ham manfaatli bir platforma yaratadi.

Ilova foydalanuvchilarni yanada qo‘llab-quvvatlash maqsadida mijozlarga 24/7 qo‘llab-quvvatlash xizmatini taklif etadi. Bu qo‘llab-quvvatlash xizmati, mijozlar istalgan vaqtda yordam so‘rashi yoki muammolarini hal qilish bo‘yicha mutaxassislar bilan bog‘lanishi mumkin bo‘lgan chatbotlar va jonli qo‘llab-quvvatlash agentlari orqali amalga oshiriladi. Bu tizim mijozlarning savollariga tezkor va samarali javob berish imkonini berib, ularning ilovadan mamnun bo‘lishlarini ta‘minlaydi. Shuningdek, ilova foydalanuvchilarni jalb qilish va ularning sadoqatini oshirish uchun maxsus loyihalar va hamkorlik dasturlarini amalga oshiradi. Masalan, professional fotograflar va videograflar uchun seminarlar, treninglar va networking tadbirlarini tashkil etish orqali ularning kasbiy mahoratini oshirish va mijozlar bilan aloqani mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, ilova foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini jiddiy qabul qiladi va ular asosida ilovani takomillashtirish ishlarini davom ettiradi. Mijozlarning taklif va shikoyatlarini tahlil qilish, ularning ehtiyojlari va xohish-istaklarini tushunish, ilovani yanada foydalanuvchi do‘stligiga olib keladi, bu esa umumiy foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar orqali ilova, foto va video xizmatlarini talab qiluvchi mijozlar orasida ishonchli va afzal ko‘riladigan manba bo‘lib qolishni maqsad qilgan. Raqobatbardosh bozor sharoitida, bu kabi strategiyalar ilovaning o‘sishini ta‘minlash va uning bozordagi mavqeini mustahkamlashga yordam beradi. Mijozlarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bu kabi harakatlar, nafaqat ilovaning ommabopligini, balki uning daromadlilik darajasini ham oshirish imkonini beradi.

Bu bo‘lim web ilovasining dasturiy ta‘minoti tarkibiy qismlari va ularning ishlab chiqarishdagi ahamiyatini tahlil qiladi. Dasturiy ta‘minot sifat, tezlik va ishonchlilik kabi asosiy ko‘rsatkichlarga asoslangan holda ishlab chiqilgan bo‘lishi kerak. Quyidagi jadval dasturiy ta‘minotni tahlil qilishda foydalaniladigan statistik ma‘lumotlarni ko‘rsatadi:

Tarkibiy qism	Tavsif	Statistika	O'lchov Birligi
Server javob tezligi	Sahifalar qanday tez ochiladi	1.2 sec	soniya
Ma'lumot bazasining javob tezligi	Ma'lumotlarni qanchalik tez qaytaradi	0.8 sec	soniya
Foydalanish darajasi	Dasturni necha foydalanuvchi birdaniga ishlata oladi	500 foydalanuvchi	kishi
Xatolarni aniqlash tezligi	Dasturiy xatolar qancha vaqtda aniqlanadi	24 soat ichida	soat
Maxfiylik va xavfsizlik buzilishlari	Bir oy mobaynida qancha xavfsizlik muammosi yuz berdi	2 ta	holatlar soni

1-jadval. Dasturning statistik jadvali

Jadvalda qayd etilgan statistik ma'lumotlar web ilovasining dasturiy ta'minotini tahlil qilishda foydalanish uchun asosiy dalillar sifatida xizmat qiladi va ishlab chiqaruvchilar tomonidan tiklanish va yaxshilanish choralarni qo'llash uchun murojaat qilinadi.

Bu jadvalda foto va video suratga olish xizmatlari uchun online buyurtma platformasi loyihasining muhim tahlil ko'rsatkichlari va ularning ta'sirlari ko'rsatilgan. Bunday ma'lumotlar web ilovasining dasturiy ta'minot ko'rsatkichlarini aniqroq tushunish va potentsial yaxshilanishlar uchun asosiy ma'lumotlar sifatida xizmat qiladi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda ishlab chiqarishdan foydalanishgacha bo'lgan jarayondagi turli qismlar va omillar inobatga olinishi kerak.

Ko'rsatkich	Tavsif	Ta'sir Qiluvchi Omil	Raqamlar	O'lchov Birligi
Yük tezligi	Sahifani o'rtacha ochish tezligi	Resurslarning optimallashtirilishi	2.5 sec	soniya
Trafik	Saytgacha kiruvchi trafik	Foydalanuvchilar soni va tizim samaradorligi	80%	foiz
Sessiya	Foydalanuvchi	Kontent sifati va	7 min	minut

Ko'rsatkich	Tavsif	Ta'sir Qiluvchi Omil	Raqamlar	O'lchov Birligi
uzunligi	saytda qancha vaqt qoladi	interaktivlik		
Konversiya darajasi	Buyurtma qilish uchun saytda aylangan foydalanuvchilar soni	Loyihani tushunarli bo'lishi va ijtimoiy ishonch	3%	foiz
Xatolik stavkalari	Dasturda yuzaga keladigan xatoliklar	Kod sifati va testlash strategiyalari	1.5%	foiz

2-jadval. Web ilovani takomillashtirishga ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlar jadvali.

Bu jadvalda ko'rsatilgan ko'rsatkichlar loyiha menejeri va ishlab chiquvchilar uchun web ilovani qanday qilib yanada yaxshi va samarali qilish kerakligi bo'yicha qarorlar qabul qilishda asosiy ma'lumotlar manbai hisoblanadi.

Ilova masofaviy muloqot imkoniyatlarini kengaytirish orqali ham xizmat ko'rsatish darajasini oshiradi. Masalan, virtual konsultatsiyalar va online preview imkoniyatlari orqali mijozlar o'zlarining buyurtmalarini yanada aniqroq bajarishlari mumkin. Bu usul, ayniqsa, pandemiya davrida va uning ortidan keladigan o'zgarishlar sharoitida juda qo'l keladi, mijozlar o'z uylarining qulayligida professional xizmatlardan foydalanishlari mumkin. Ilovada foydalanuvchilarning tajribalarini yanada boyitish uchun personalizatsiya qilish elementlari ham kuchaytirilgan. Foydalanuvchining avvalgi tanlov va afzalliklarini tahlil qilish orqali, ilova ularga eng mos va qulay takliflarni taqdim etadi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlardagi faolliklarini hisobga olgan holda, ularning qiziqishlariga mos kontentni taqdim etish orqali mijozlar bilan yanada chuqurroq aloqa o'rnatiladi. Mijozlar o'rtasida ijtimoiy hamjamiyatni rivojlantirish ham diqqat markazida. Foydalanuvchilar o'zlarining tajribalari va maslahatlari bilan o'rtoqlashishlari uchun platformalar yaratiladi, bu esa foydalanuvchilarni bir-birlariga yordam berishga undaydi va ilovaga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Ilova shuningdek, ekologik toza va barqaror amaliyotlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatlar joriy etishni maqsad qiladi. Bu, foydalanuvchilarni ekologik toza mahsulotlar va xizmatlarni tanlashga undaydi va jamiyat oldidagi mas'uliyatini namoyish etadi. Bu kabi yondashuvlar orqali ilova nafaqat o'z mijozlari, balki kengroq jamoatchilik

manfaatlariga xizmat qilishni maqsad qiladi, bu esa uning bozordagi obro'sini oshirishga va mijozlar bazasini kengaytirishga yordam beradi.

Mijozlarning so'rovlari va ehtiyojlarini tezroq tahlil qilish va ularni to'g'ri xizmat ko'rsatuvchilarga yo'naltirish orqali, xizmat ko'rsatish jarayonini tezlashtiradi va mijozlarning umumiy qoniqish darajasini oshiradi. Ilova doimiy ravishda yangilanib boradi, yangi funksiyalar va imkoniyatlar qo'shiladi, bu esa ilovani har doim zamonaviy va raqobatbardosh qilib turadi. Masalan, augmented reality (AR) texnologiyalaridan foydalanish orqali foydalanuvchilar xizmatlarni yanada aniqroq tasavvur qila oladilar va o'z ehtiyojlariga mos xizmatlarni tanlashda yordam oladilar. Ilova marketingi va brending bo'yicha ham doimiy ishlar olib boriladi. Ilovani targ'ib qilishda ijtimoiy media strategiyalari, influencerlar bilan hamkorlik va mijozlarga qaratilgan maxsus takliflar kabi usullardan foydalaniladi. Bu usullar ilovani yanada tanilgan qilishga va yangi foydalanuvchilar jalb qilishga yordam beradi. Xavfsizlik va shaffoflik ham ilova ustuvor vazifalari qatorida turadi. Mijozlar ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlash va ma'lumotlar bazasini himoya qilish maqsadida zamonaviy texnologiyalardan va ma'lumotlarni shifrlash usullaridan foydalaniladi. Shuningdek, mijozlarga ilova qanday ishlashi hamda ularning ma'lumotlari qanday qo'llanilishi haqida to'liq ma'lumot beriladi, bu ularning ilovaga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga yordam beradi. Ushbu omillar hisobga olinsa, ilova o'z sohasida etakchilikni saqlab qolish uchun zarur barcha choralarni ko'radi va foydalanuvchilar uchun qiymat yaratishda davom etadi. Ilova taklif qilayotgan xizmatlar doirasini kengaytirish va foydalanuvchilar tajribasini yaxshilash orqali o'z mavqeini mustahkamlashga intiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. *Innovation in the modern education system*, 3(30), 332-339.
2. Yuldashev, M. (2023). *Nachalo raboti s Kotlin*.
3. Yuldashev, M. (2024). Qurilishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. *Research and implementation*, 2(6), 73-78.
4. Koldashev, E., & Yuldashev, M. (2023). To the strategic development of the new uzbekistan is modern management. *International Journal of Advance Scientific Research*, 3(12), 215-223.

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.